

Apêndice A - Análise da adequação do jogo Embaralhado de acordo com as diretrizes propostas por Reategui e Finco (2010).

			Questões	Respostas
Aspectos Pedagógicos	Perspectiva Epistemológica	Abordagem Comportamentalista	Apresenta informações em seções breves?	Sim, todas as telas projetadas demonstraram apresentar informações de maneira simples e objetiva
			Testa o aluno após cada seção?	Não se aplica, já que o aluno só passa para o próximo desafio se acertar o vigente.
			Fornecer recompensa para respostas corretas?	Sim, um sinal sonoro é emitido quando o desafio é concluído, e existem troféus de pontuação.
			Só permite seguir para outro nível se obtiver resposta esperada do aprendiz?	Sim, só é possível passar para o próximo nível se concluir o vigente.
			Propõe questões que incentivam a memorização?	A tentativa de acertar a grafia correta da palavra facilita a memorização de certa forma.
			Obriga o aluno, no caso de erros, a retornar ao ponto anterior?	Sim, em caso de erro as letras incorretas são removidas.
		Abordagem Construtivista	Propõe situações-problema que envolvam a formulação de hipóteses, a investigação e/ou a comparação?	Não se aplica.
			Apresenta recursos (como exercícios, alternativas de navegação) que favorecem a capacidade de elaboração a partir da ação e reflexão?	Não se aplica.
			Apresenta diferentes caminhos para solucionar um determinado problema?	De certa forma sim por permitir que as letras possam ir sendo organizadas em qualquer ordem.
			Possibilita o registro e a consulta às ações desenvolvidas, permitindo que o aluno reveja e retome seu processo de construção do conhecimento?	Não.
			Instiga a procura de outras informações em diferentes fontes de pesquisa?	Não se aplica.
		Abordagem Sócio-Interacionista	Promove debate sobre os tópicos trabalhados com outros alunos, ou com o próprio professor?	Não, mas foi possível observar, que em caso de dúvida, quando o aluno não conseguia resolver o desafio proposto, ele pedia ajuda ao professor ou ao

Aspectos Técnicos	Capacidade de Adaptação			seu responsável. Além disso, puderam ser observadas atividades em grupo.
			Dispõe de ferramentas de comunicação que permitam a interação entre os estudantes, fomentando a formação de grupo?	Não se aplica, a ferramenta não apresenta essas ferramentas de comunicação, mas atividades podem ser propostas para fomentar grupos com <i>tablets</i> distribuídos entre alunos.
		Atenção aos estilos de aprendizagem	Provê alternativas de apresentação das informações que se adaptam a alunos com diferentes estilos de aprendizagem?	Não se aplica.
		Adequação da forma de apresentação dos conteúdos	Apresenta os conteúdos de maneira apropriada, podendo adequar sua utilização ao nível de conhecimento de cada aprendiz?	Sim, Professores ou responsáveis podem criar contextos com desafios que se adequem aos jogadores.
		Propõe desafios sem gerar ansiedade?	Sim, não existe um tempo limite para resolver os desafios propostos. O jogador pode realizá-los no tempo que for necessário.	
	Requisitos	Robustez	É isento de erros?	Não, existe um erro relativo ao cadastro no sistema de pontuação que permite cadastro no ranking sem o nome do jogador.
			No caso de problemas inesperados, o objeto continua sua execução, permitindo ao usuário completar sua tarefa?	Sim, até onde foi possível testar.
			O uso intensivo da aplicação, principalmente num contexto em rede com muitos usuários, mantém seu desempenho?	Não se aplica.
		Portabilidade	O objeto de aprendizagem pode ser utilizado em computadores com configurações diversas, das mais simples até as mais sofisticadas?	Atualmente o jogo foi testado em <i>Smatphones</i> com 4GB de memória ROM e 768 MB de memória RAM com processador Quad-Core de 1.2 Ghz e em <i>Tablets</i> que tenham 16 GB de memória ROM e 5MB de memória RAM com processador Quad-Core ARM Cortex-A7 de 1.2 Ghz ambos com sistema operacional Android na versão 4.0.3 ou superior. Espera-se que em

			configurações mais robustas o aplicativo seja executado sem problemas.
		O objeto pode ser utilizado em computadores com diferentes sistemas operacionais (ex. Linux, Windows, MacOS)?	Não se aplica. O jogo é voltado para dispositivos móveis (<i>Smartphones, tablets</i>) com o Sistema operacional Android na versão 4.0.3 ou superior.
Interface	Emprego de Imagens	As imagens são empregadas para ilustrar conceitos e explicações ao invés de apenas decorar as páginas?	As imagens da aplicação em si não têm o propósito de ilustrar conceitos e explicações. As que são utilizadas nos desafios e contextos são empregadas para de fato ilustrá-los.
		O número de imagens apresentados em cada página é adequado, considerando-se que a presença excessiva de imagens pode gerar sobrecarga cognitiva - terminando por prejudicar os processos de aprendizagem?	Sim, na tela do modo de jogo somente é apresentada a imagem relacionada ao desafio a ser resolvido.
	Apresentação de informações	Há contraste suficiente entre fontes e fundo de tela, facilitando a leitura dos textos?	Sim, a paleta de cores foi selecionada para ser algo agradável para os usuários.
		As fontes utilizadas apresentam tamanho adequado, ou permitem que sejam aumentadas/diminuídas de acordo com a necessidade de cada usuário?	Sim, as fontes se adequam a diferentes tamanhos de tela.
		Textos longos são alinhados à esquerda (ao invés de centralizados ou alinhados à direita)?	Sim, textos relacionados a informações do aplicativo seguem essa regra.
		Há consistência visual na apresentação de informações (títulos, formatação/disposição dos textos e recursos gráficos)?	Sim, durante o desenvolvimento das telas do aplicativo procurou-se criar um padrão visual.
		Orientação e navegação	A todo o momento é possível saber em que ponto nos encontramos no objeto de aprendizagem, através de seus rótulos e títulos?
	Os links para acessar outras páginas e funções do objeto de aprendizagem são facilmente reconhecíveis, através do uso de convenções universais (ex. links sublinhados ou em negrito,		Sim, toda a navegação foi projetada e demonstra comportar-se de acordo com padrões mobile já encontrados em outros aplicativos.

		botões facilmente identificáveis)?	
		Os ícones que dão acesso a outras páginas e funções do objeto são facilmente compreensíveis?	Sim, procurou-se buscar coerência entre os ícones e suas funções.
	Interatividade	Os recursos interativos empregados vão além da seleção de links e botões para avançar ou recuar na apresentação dos conteúdos?	Sim, para resolver os desafios emprega-se a temática de arrastar e soltar.
		Os recursos interativos exploram a possibilidade do usuário alterar configurações do sistema de modo a obter respostas diferentes de acordo com suas ações?	Sim, o jogo não possui um sistema linear de apresentação de desafios garantindo a dinâmica de jogo.
	Estética	O objeto de aprendizagem emprega recursos gráficos que melhoram o aspecto estético da interface, tornando mais aprazível?	Sim, buscou-se a todo momento trazer uma interface agradável para o jogador.
	Afetividade	Existem componentes na interface do objeto de aprendizagem que explorem a expressão de estados afetivos, por exemplo através de personagens estáticos ou animados?	Não.